

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПАЗИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Сайфуддин Ходжи К.С.² Магистр направления магистратуры "Патологическая анатомия" Ташкентской медицинской академии Ташкент, Узбекистан dr.sayfiddinkhoji@gmail.com

Исмаилов Б.Б.³ Студент Медико-профилактического факультета Ташкентской медицинской академии Ташкент, Узбекистан baur3355@gmail.com

Научный руководитель: доцент к.м.н. Абдуллаева Д.Т. Абдуллаева Д.Г.

Аннотация: проведённое исследование, охватившее 167 детей с признаками дисплазии соединительной ткани (ДСТ), выявило высокую частоту функциональных нарушений сердца у пациентов с недифференцированными формами ДСТ. В рамках исследования особое внимание было уделено взаимосвязи между внешними фенотипическими признаками, стигмами дизэмбриогенеза и выраженностью сердечно-сосудистых изменений.

Ключевые слова: недифференцированная дисплазия соединительной ткани, функциональные нарушения сердца, дети, гестоз, аритмии, дополнительные хорды, фенотипические признаки.

Введение: недисформированные дисплазии соединительной ткани (НДСТ) представляют собой гетерогенную группу генетически обусловленных нарушений, затрагивающих структуру и функции соединительной ткани. Учитывая её повсеместное распространение в организме, включая сердечно-сосудистую систему, нарушения в её развитии часто становятся основой для целого спектра функциональных аномалий сердца, особенно у детей и подростков.

Цель исследования: изучение функциональных особенностей сердца у детей с НДСТ в Учтепинском районе г. Ташкента.

Материалы и методы: исследование охватило 167 детей в возрасте от 1 до 18 лет, среди которых у 79 были выявлены признаки дисплазии различной степени тяжести. Для отбора пациентов применялась специализированная компьютерная программа OSTDSTVSKD.exe, основанная на количественной оценке фенотипических признаков и стигм дизэмбриогенеза.

Результаты исследования: на долю детей с лёгкой степенью НДСТ приходится 33,5%, со средней — 12,6%, с тяжёлой — 1,2%; наиболее распространённые функциональные нарушения сердца включают аритмии (у 16,28% мальчиков и 14,29% девочек), наличие дополнительных хорд в желудочках (у 13,95% мальчиков и 11,43% девочек), пролапс клапанов и другие; анамнестические данные матерей указали на высокую частоту осложнений беременности, среди которых доминировали гестозы (39,2%), гипертензия, преждевременные роды, что позволяет связать эти факторы с формированием НДСТ и функциональной незрелостью сердечно-сосудистой системы у детей. Также в исследовании выявлены половые и возрастные особенности распространённости патологий. Мальчики чаще страдали дополнительными хордами и аритмиями, тогда как девочки — врождёнными пороками сердца и синдромом слабости синусового узла. Наибольшая частота выявления НДСТ отмечалась в возрасте 4–7 лет (37,8%).

Выводы: следует подчеркнуть важность ранней диагностики ДСТ у детей; системного подхода к наблюдению за состоянием ССС; анализа осложнённого течения беременности как одного из ключевых факторов риска. Таким образом, НДСТ следует рассматривать как значимый предиктор функциональных нарушений сердца в детском возрасте, а комплексная скрининговая и клиничко-диагностическая оценка позволяет своевременно выявить и предупредить развитие тяжёлых сердечно-сосудистых осложнений.